

O'QUV JARAYONIDA BANDICAM DASTURIDAN FOYDALANISH

N.A.Gulboyev, H.M.Eshpulatova

Toshkent shahar pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi dotsenti

Toshkent amaliy fanlar universiteti Matematika kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13358708>

Bandicam - bu Windows uchun bepul ekran yozuvchisi. Aniqroq aytganda, bu kichik ekranli yozish dasturi bolib, u sizning kompyuteringizdagi hamma narsani yuqori sifatli video sifatida yozib olishi mumkin. Siz kompyuter ekranida malum bir maydonni yozib olishingiz yoki DirectX/OpenGL/Vuhan grafik texnologiyalari yordamida oyinni yozib olishingiz mumkin. Bandicam yuqori siqilish koeffitsientiga ega va video sifatini yoqotmasdan boshqa yozish dasturlariga qaraganda ancha yuqori ishlashni taklif qiladi.

Bandicam - bu ekran tasvirini yozish dasturi bolib, u kompyuter foydalanuvchilariga oyin videolarini yozish va ekran videolarini yozib olishda, shuningdek, ekran tasvirini yozish kabi qoshimcha foydali xususiyatlarga ega bolishda yordam beradi.

Ish stolida bajariladigan har qanday harakatni video sifatida yozib olish imkonini beruvchi dastur yordamida siz ekranning qaysi qismini yozishni xohlayotganingizni osongina tanlash imkoniga egasiz. Siz taklif qiladigan ichki makonning shaffof oynasi yordamida siz yozadigan bolimni tezda aniqlashingiz mumkin.

FPS, video sifati, audio chastotasi, bit tezligi, video formati va boshqalarni aniqlashingiz mumkin. Agar xohlasangiz, siz videolarga cheklovlar qoyishingiz mumkin, masalan, vaqt yoki fayl hajmi.

Ekranida video yozish jarayonidan tashqari, dastur yordamida ekran tasvirini olish imkoniyati mavjud. Sizga BMP, PNG va JPG formatida skrinshot olish imkoniyatini taqdim etuvchi Bandicam ko'pgina kompyuter foydalanuvchilari tomonidan faqat shu funktsiya tufayli yoqadi.

2-rasm. Dasturning ish stoli

1-rasm. Dasturning bepul variantini tanlash

Bandicamni boshqa ekran yozish dasturlaridan ajratib turadigan eng katta xususiyati, shubhasiz, u oyin videolarini yozish uchun foydalanuvchilarga taqdim etadigan ilgor variantlardir. OpenGL va DirectX -ni qollab -quvvatlaydigan dastur yordamida siz oynagan barcha oyinlarning videolarini osongina yozib olishingiz va yozish paytida oyinlarning FPS qiymatlarini darhol korishingiz mumkin.

Sizga yozmoqchi bolgan videolarning turli xil variantlarini taklif qiladigan Bandicam yordamida siz

Turk tilini qollab -quvvatlashi tufayli raqobatchilardan bir qadam oldinda bolgan Bandicam -da klaviatura yorliqlarini osongina tahrir qilishingiz mumkin va siz klaviaturadagi bitta tugmani bosib ekran yoki oyin video yozish jarayonini tezda boshlashingiz mumkin.

Bandicam pullik dasturiy taminot bolsa -da, Bandicam -ning bepul versiyasida foydalanuvchilarga 10 daqiqagacha oyin yoki ekranli videolarni yozib olish imkoniyati taklif etiladi, lekin siz yozgan videolarga Bandicam suv belgisi qoshilganligini bilish foydalidir.

Bandicam dasturidan qanday foydalanish kerak?

Bandicam uchta variantni taklif qiladi: ekran yozuvchisi, oyin yozuvi va qurilma yozuvi. Shunday qilib, ushbu dastur yordamida siz kompyuter ekranidagi hamma narsani video fayllar (AVI, MP4) yoki tasvirli fayllar sifatida saqlashingiz mumkin. Siz oyinlarni 4K UHD sifatida yozib olishingiz mumkin. Bandicam 480 FPS tezlikda video yozish imkonini beradi. Dastur Xbox, PlayStation, smartfon, IPTV va boshqalar uchun ham mavjud. Bu, shuningdek, qurilmadan yozib olish imkonini beradi.

Bandicam yordamida ekran tasvirini olish/suratga olish juda oson. Chap yuqori burchakdagi ekran belgisiga teging, songra yozish rejimini tanlang (qisman ekran, toliq ekran yoki kursor maydoni). Siz qizil REC tugmasini bosib ekranni yozishni boshlashingiz mumkin. F12 - ekran yozishni boshlash/toxtatish, ekran tasvirini olish uchun F11 tugmachalari. Bepul versiyada siz 10 daqiqada davomida yozib olishingiz mumkin va ekranning bir burchagiga suv belgisi biriktirilgan.

Bandicam yordamida oyinlarni yozib olish va yozib olish ham juda oddiy. Yozishni boshlash uchun yuqori chap burchakdagi geypad belgisini bosing va qizil REC tugmasini bosing. U 480 kadr gacha yozishni qollab -quvvatlaydi. Yozib olish tugmachasi yonida siz qancha vaqt yozganingiz, videoning kompyuteringizda qancha joy egallashi kabi malumotlarni korishingiz mumkin.

Bandicam yordamida siz tashqi video qurilmalardan ekranlarni yozib olish imkoniyatiga egasiz. Sizning Xbox, PlayStation oyin konsoli, smartfon, IPTV va boshqalar. Siz qurilmangizdan ekranga yozib olishingiz mumkin. Buning uchun dasturning yuqori chap burchagidagi HDMI belgisini bosing va keyin qurilmani tanlang (uchta variant paydo boladi: HDMI, veb -kamera va konsol). Oddiy REC tugmachasini bosib yozishni boshlang.

Videolarda Bandicam ekran yozuvi, oyin yozish va qurilmani yozish rejimidan qanday foydalanish mumkinligini korishingiz mumkin:

Xulosa qilib aytganda, agar sizga ekranli video yoki oyin videolarini yozish uchun ilgor xususiyatlarga ega dasturiy taminot kerak bolsa, albatta Bandicamni sinab korishingiz kerak..

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

[1] Internet saytlari.

[2] Н. Гулбоев “Таълимни инновацион бошқариш жараёнида ахборот - коммуникация технологияларининг аҳамияти”. ТАТУ Республика амалий илмий конференция. Тошкент 2019 й.